

ҚАСДДАН БАДАНГА ОҒИР ШИКОЯТ ЕТКАЗИШ ЖИНОЯТИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Норбутаев Эркин Хурозович

ИИВ Академияси профессори в.б., ю.ф.ф.д. доцент

Муҳсинжонов Муҳаммаджон Гайратжон ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206928>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-may 2024 yil

Ma'qullandi: 15-may 2024 yil

Nashr qilindi: 17-may 2024 yil

KEY WORDS

Қасддан баданга шикаст етказиш,
жиноят, профилактика, жиноий
тажовуз, соғлиққа етказилган
шикаст.

ABSTRACT

Ушбу мақолада қасддан баданга оғир шикаст
етказиш жинояти олдини олишга оид
хуқуқшунос олимлар фикр-мулоҳазалари
илмий таҳлил қилиниб, муаллифлар
томонидан таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқилган

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28-январдаги ПФ 60-сонли “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида энг муҳим йўналишлардан бири сифатида мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш эканлиги кўрсатиб ўтилгани ҳам бизнинг юқоридаги фикримизни тасдиқлаб турибди. Олиб борилаётган ислохотлардан кўзланган мақсад “Инсон қадрини учун” тамойили асосида мамлакатимизда истиқомат қилаётган ҳар бир фуқаронинг хуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, инсон қадрини юксалтирилган эркин фуқаролик жамиятини яратишдан иборат. Бунда, энг муҳим масала фуқароларимизни турли жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишдан иборат бўлиб қолаверади. Чунки, ҳар қайси даврларда ва жамиятда шахснинг эркин ва фаровон ҳаётига, хуқуқ ва қонуний манфаатларига жиноятчилик ва бошқа тажовузлар натижасида путур етказилган.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят қонунчилигида баданга етказилган шикастнинг оғирлик даражасига қараб уч турга бўлинади. баданга оғир шикаст етказиш: баданга ўртача оғир шикаст етказиш; баданга енгил шикаст етказиш. Қасддан баданга оғир шикаст етказиш, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 104-моддаси билан белгиланган бўлиб, унда таъкидланишича; “Содир этилаётган пайтда ҳаёт учун хавfli бўлган қасддан баданга оғир шикаст етказиш натижасида кўриш, сўзлаш, эшитиш қобилиятини йўқотиш ёхуд бирор аъзонинг ишдан чиқиши ёки унинг фаолияти тамоман йўқолишига, руҳий касалга чалинишга ёки умуман соғлиғи бузилиб, умумий меҳнат қобилиятининг ўттиз уч фоиздан кам бўлмаган қисмининг доимий йўқолишига ёки ҳомиланинг тушиши ёхуд баданнинг тузалмайдиган даражада ҳунуклашиши...”. тушунилади.

Фикримизча, баданга шикаст етказиш деб, инсон танасининг бирор-бир аъзосига муайян даражада тан жароҳати етказишни тушунмоқ лозим. Яъни, етказилган тан жароҳати натижасида шахснинг соғлиғи йўқолиши ёки аъзолари сақланиб қолса-да уларнинг ўз фаолиятини йўқотиши ёки баданнинг анатомик бутунлиги бузилишига ёхуд меҳнат қобилиятини маълум даражада йўқотиши ҳоллари ёки ҳомиланинг тушушини тушиниш керак.

Таъкидлаш жоизки, аҳоли соғлиғига бевосита салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бу фуқароларнинг соғлиғига жинойий тажовуз қилишдир. Шунга биноан фуқароларни ушбу жинойий тажовуздан ҳимоя қилишни давлат томонидан кафолатланиши долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Инсон соғлигини жиноят қонуни томонидан ҳимоя қилинувчи объект сифатида ўрганганимизда, соғлиққа қарши жинойий тажовуз тушунчаси ва моҳиятини очиб бериш учун уларнинг объектини, жабрланувчига хос хусусиятларини кўрсатиб берувчи барча маълумотларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Бу маълумотлар соғлиққа қарши жиноятларни тўғри квалификация қилишга уни ўхшаш жиноятлардан фарқлашга, қилмишнинг хусусияти ва соғлиққа етказилган шикастга мувофиқ жазони тўғри тайинлашга кўмаклашади. Баданга шикаст етказиш деб, инсон танасининг бирор-бир аъзосига муайян даражада тан жароҳати етказишни тушунмоқ лозим. Яъни, етказилган тан жароҳати натижасида шахснинг соғлиғи йўқолиши ёки аъзолари сақланиб қолса-да уларнинг ўз фаолиятини йўқотиши ёки баданнинг анатомик бутунлиги бузилишига ёхуд меҳнат қобилиятини маълум даражада йўқотиши ҳоллари ёки ҳомиланинг тушишини тушуниш керак[1].

Қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини терговга қадар текширувни амалга ошириш деганда махсус ваколатли давлат органларининг баданга шикаст етказилганлиги белгиларига эга бўлган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тўғрисидаги ҳодиса ва ҳолатлар ҳақидаги маълумотларни олиш, баданга етказилган шикастнинг ўзига хос хусусиятлари ва оғирлик даражаси, қилмиш билан оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш ҳамда жиноят таркибини аниқлаш, уни содир этган айбдор шахсларни фош этиш, етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш чораларини кўриш бўйича фаолиятини тушунишимиз лозим.

Қасддан баданга енгил шикаст етказиш билан боғлиқ жиноятларини криминалистик тавсифи деганда ушбу тоифадаги жиноятларни содир этишнинг мотиви, усуллари, вақти ва жойлари тўғрисидаги криминалистик аҳамиятга эга маълумотлар ва жинойий ҳаракатни содир этган ва унинг ҳаракатларидан жабрланган шахсларнинг ўзига хос хусусиятларини тавсифловчи умумий белгилар тизимидир.

Фикримизча, таҳлил қилинаётган масала бўйича юқоридаги муаллифларнинг ёндашувларини ҳисобга олган ҳолда, қасддан баданга енгил шикаст етказиш билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифи таркиби қуйидаги элементлардан иборат деб ҳисоблаймиз:

1. Қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларининг мотив ва мақсади;
2. Жиноят содир этилган вазият (вақт, жой ва бошқа ҳолатлар, жиноятни содир этишнинг асосий усуллари);
3. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахснинг хусусиятлари;
4. Жабрланувчининг шахсий хусусиятлари.

Қасддан баданга оғир шикаст етказиш 2015 йилда–1478та, 2016 йилда–1775 та, 2017 йилда 1600 та, 2018 йилда1350 та, 2019йилда1176 та, 2020 йилда1263 тасодир этилган[2].

Хуллас, баданга оғир шикаст етказиш бошқа инсон соғлиғига ташқи муҳит таъсири остида унинг ҳаёти учун хавfli, инсоннинг муҳим аъзолари йўқолиши ёки унинг ишлаш фаолиятининг тамоман йўқолиши ва бошқа қонунда кўрсатилган оғир оқибатларда ифодаланган шикастни келтириб чиқарадиган ғайриқонуний фаолият деб тушунамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
2. Қушбоқов Ш., Самадов М. Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 73-76.
3. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
4. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.
5. Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-55.
6. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
7. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
8. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'rni //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.
9. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 34-39.
10. Qushboqov S., Zamonov X. Shaxsning hayoti va sogligiga qarshi jinoyatlarning oldini olishning oziga xos xususiyatlari //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 79-84.
11. Охунов З., Қушбоқов Ш Т. Т. С. Э. Ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.

12. Qushboqov S., Tilabov S. Kiber jinoyatlardan saqlanishda umumiy profilaktikani o'rni //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – T. 2. – №. 18. – C. 67-69.
13. Qushboqov S. X., Usipbekov N. J. Yurtimizda mahkumlarni ozodlikka tayyorlashda amalga oshirilgan islohotlar va ulardan kutilayotgan natijalar //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 179-182.

